

МЕТОДЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ)

Андропова Елена Сергеевна

E-mail: Elena_mun2@mail.ru

Старший преподаватель, филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12646983>

Коммуникативные методы и приёмы обучения чтению текстов по специальности не только способствуют развитию навыков чтения, но и формируют иноязычную коммуникативную компетенцию студентов психологических направлений.

Применение метакогнитивных стратегий обучения чтению помогают понять прочитанное, развивая мышление. Используя метакогнитивные стратегии, студенты могут контролировать понимание текстов, регулируя скорость чтения в соответствии со сложностью текста. После прочтения студенты сами проверяют степень понимания текста, используя стратегии мониторинга понимания, выполнив ряд заданий и ответив на некоторые вопросы, подготовленные преподавателем:

- Определите проблему понимания текста (недостаточно знакомых слов, сложная грамматическая конструкция, сложный или неинтересный контекст);
- Определите, что именно не понятно (определенное предложение или абзац);
- Определите, в чем трудность понимания определенных предложений;
- Перефразируйте сложное предложение или отрывок своими словами;
- Просмотрите текст и прочитайте еще раз абзацы или предложения, которые являются сложными для понимания;

- Найдите в тексте информацию, которая может помочь решить проблему понимания текста.

Работая с коммуникативными методами чтения и составляя задания и вопросы необходимо четко ставить перед студентами цели работы с текстом, развивать у студентов навыки «активного» чтения, просматривая материалы и сравнивая новую информацию с уже изученной. Вопросно-ответная работа мотивирует студентов отвечать на заданные вопросы, определяя очевидную текстовую информацию (факты, даты, имена) и неочевидную текстовую информацию (информацию, которая подразумевалась в тексте) или информацию, полностью полученную от студента, т.е. его собственные базовые знания.

Рекомендуется использовать следующие типы вопросов:

- контекстуальные вопросы (поиск определенной информации по тексту);

Студенты по контексту находят единственный правильный ответ, в виде слова или отрывка.

Пример: Who introduced the term Phenomenon? Ответ: Emile Boirac.

- логические вопросы;

Вопросы, основанные на фактах из текста. Ответы обычно находятся более чем в одном месте, что требует от студентов размышлять и искать ответы в отрывке, чтобы найти верный ответ.

Пример: What is unique about «déjà vu»? Ответ: It is a strange feeling of something that has already happened.

- вопросы на размышление, основываясь на изученном тексте;

Вопросы требуют от студентов определенные знания, имеющиеся по теме. Студентам, прежде чем отвечать на вопрос, необходимо понять содержание прочитанного материала и соотнести полученную информацию со своими предыдущими знаниями.

Пример: What do you think how psychologist should explain something you have already seen? Ответ: I believe that they would explain it as a special brain reaction on what it happen considering it mixing present and past.

- независимые от контекста вопросы;

Студенты отвечают на вопросы на основе своих предшествующих знаний и опыта. Чтение текста может послужить им дополнительным источником информации при ответе на вопросы такого типа.

Пример: Have you ever had «déjà vu»? What did you feel when you had «déjà vu»? Ответ: Yes, I had. I felt myself strange because it seemed to happen earlier.

На занятиях рекомендуется также применять метод совместного обучения, где студенты работают над четко определенными задачами как партнеры, работая в парах или под группами. Преподавателю необходимо организовать учебный процесс так, чтобы студенты могли эффективно работать друг с другом. Первый этап работы заключается в самостоятельном чтении текста, а затем в парах или подгруппах студенты работают над пониманием текстов, выполняя задания [1].

Коммуникативная методика применения «предварительных знаний» помогает студентам понять текст, опираясь на свои знания и опыт. Преподаватель, задавая наводящие вопросы по теме, помогает студентам применять свои знания. Рекомендуется заранее просмотреть и обсудить ключевую лексику, использованную в тексте.

Коммуникативный метод «Взаимного обучения», предполагает тот вид работы, где студенты выступают в роли преподавателя.

Цели применения коммуникативного метода «Взаимное обучение»:

- развивать мыслительный процесс студентов во время самостоятельного чтения;

- способствовать активному участию студентов в учебном процессе и самим контролировать понимание прочитанного материала;

-способствовать развитию у студентов умения составления вопросов к прочитанному тексту, что позволяет облегчить понимание иноязычного текста [3].

На протяжении всего процесса роль преподавателя заключается в том, чтобы направлять и развивать способность студентов успешно использовать все четыре роли в подгруппе. Роль преподавателя уменьшается по мере того, как студенты формируют навыки выполнения данного задания

Коммуникативный метод обучения *«Подумай-Обсуди-Поделись»* подразумевает совместную работу и решение проблемы или ответ на вопрос о прочитанном тексте. Данный вид задания требует от студентов первое: самостоятельного размышления над темой или ответом на вопрос; и второе: делиться идеями со всей группой. Обсуждение с партнером максимизирует участие, фокусирует внимание и вовлекает студентов в процесс чтения.

Целями использования данного метода является:

- способствовать развитию самостоятельного размышления;
- развитие коммуникативных способностей студентов;
- развитие внимания студентов и повышение мотивации работы с иноязычными текстами.

Целями данного метода являются:

- способствовать улучшению понимания изученного материала;
- развитие коммуникативных способностей студентов;
- развитие навыков общения, решения проблем и развитие критического мышления.

Следующий коммуникативный метод работы с текстом *«Предварительное обсуждение»* используется перед чтением текста, с целью активации предыдущих знаний и повышения интереса к новой теме. Перед чтением студенты слушают или читают несколько утверждений о ключевых концепциях, представленных в тексте; они часто структурированы в ряд утверждений, с которыми студенты могут согласиться или не согласиться. Данный вид работы помогает студентам понять цель чтения.

Целями применения данного метода являются:

- развитие критического мышления студентов;
- повышение интереса к теме посредством связи новой информации с изученным материалом.

Метод «Бланк ответов» представляет собой письменные ответы студентов. Студентам заранее раздаются бланки. Данный вид работы помогает преподавателю оценить степень усвоения прочитанного текстового материала. Технология «бланк ответов» дает студентам возможность самим оценивать степень понимания прочитанного, а также высказывать свое мнение касательно материала, развивая при этом критическое мышление [2].

Следующий метод «направленная мыслительная деятельность при чтении» (НМД) является методом, помогающим студентам задавать вопросы по теме текста, делать прогнозы, а затем читать и проверять, верны ли их предположения. Процесс НМД побуждает студентов быть активными и вдумчивыми читателями, совершенствуя навык понимания текстов.

Целью данного метода является побуждение студентов активно принимать участие на занятиях, развитие внимания при чтении текста, активация предыдущих знаний, развитие навыков чтения и критического мышления.

Метод «Концептуальная сортировка» направлена на ознакомления студентов с новой лексикой. Студентам предоставляется список терминов или понятий из материалов для чтения, которые необходимо разделить по категориям в зависимости от значения каждого слова. Категории могут быть определены как преподавателем, так и студентами индивидуально, в парах или в группах. К примеру, категории могут быть: определение терминов, основатели направления в психологии, результаты исследования и т.д. Данный вид работы помогает студентам сформировать представление о контексте заданного текстового материала и развить навык критического мышления, увеличивая при этом свой словарный запас.

Метод «Концептуальные карты» схож с предыдущим. Работая с этим методом, студенты составляют схему текста. Данный вид работы систематизирует работу над текстом, а также способствует развитию логического мышления и причинно-следственной связи.

Необходимо соблюдать определенную последовательность действий, работая с данным методом.

1. Определить основные идеи и понятия текста.
2. Разложить идеи по категориям.
3. Использовать определенную схему, указывая стрелками связь между категориями.
4. Ограничить количество информации на карте.
5. После того, как студенты закончат карту, предложить им поразмышлять над тем, как каждый из них установил связи между концепциями.
6. Предложить студентам использовать концептуальную карту для обобщения прочитанного.

Все описанные выше методические рекомендации способствуют расширению кругозора студентов, повышая их мотивацию к изучению иностранного языка. Данные методы рекомендуется применять на занятиях иностранного языка для студентов нефилологических направлений.

Литература:

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: АРКТИ, 2003. — 192 с.
2. Домбровская М.А. Коммуникативный подход в процессе обучения иностранному языку: коммуникативные упражнения и их роль // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3..
3. <https://www.readingrockets.org/teaching/reading101course/modules/comprehension/comprehension-practice>